

Ciência Cidadã Além da Coleta de Dados: Uma Ferramenta para a Alfabetização Científica

Pôster

André Benaquio Galvão¹ e Isabela Maria Seabra de Lima²

Palavras-chave: ciência cidadã, alfabetização científica, Mata Atlântica

O presente trabalho traz uma discussão de como a Ciência Cidadã (CC) pode contribuir para o desenvolvimento da Alfabetização Científica, com exemplos de projetos do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). A Alfabetização Científica (AC) é um processo de compreensão e apropriação de conhecimentos científicos para a leitura e transformação do mundo, por meio da participação das pessoas nas tomadas de decisão, em um processo que ocorre ao longo da vida de um indivíduo. Para isso, a AC possui eixos estruturantes e indicadores que permeiam o conhecimento científico e sua produção; política, gestão e financiamento; e a relação com sociedade, ciência, tecnologia e meio ambiente. A CC envolve a participação de cidadãos na produção de conhecimento científico, em diferentes níveis, como na estruturação de projetos, na coleta e análise de dados, bem como na disseminação científica. Os vários níveis de projetos de CC, como contributivos, colaborativos, co-criados, entre outros, podem contribuir para que o processo de AC aconteça, tanto em espaços de educação formal quanto não-formal. No INMA, existe um programa de CC que apresenta projetos focados em monitoramento de anfíbios de vida livre e os associados às bromélias, de aves, répteis, borboletas e polinizadores. Ao contribuir para esses projetos, os cientistas cidadãos podem não somente aprender conceitos e conhecimentos científicos sobre diferentes seres vivos encontrados na Mata Atlântica, mas também conhecer mais sobre o “fazer ciência”. Assim, esses projetos podem estimular a participação pública na ciência a partir da produção de dados e do acesso ao conhecimento científico. Os projetos do INMA envolvem escolas, moradores de Santa Teresa e do estado Espírito Santo, contribuindo para a valorização da ciência. Desse modo, podemos pontuar que as características e indicadores da CC são aliados para que o processo de AC aconteça.

Agradecimentos: O primeiro autor agradece ao CNPq pela bolsa do Programa de Capacitação Institucional (processo #301381/2024-0) que realiza no Instituto Nacional da Mata Atlântica.

¹ Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), galvao.ab@gmail.com

² Secretaria de Estado da Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU), isabelaseabra.lima@gmail.com